

NÍCIA BORMANN E O CONTEXTO DA INTRODUÇÃO DA ARQUITETURA MODERNA EM FORTALEZA

Eixo Temático: Inventário e Documentação

Érica Maria de Barros Martins

Mestranda do Programa de Pós Graduação de Arquitetura e Urbanismo + Design – UFC
ericamartins@gmail.com

Beatriz Helena Nogueira Diógenes

Doutorado em Arquitetura e Urbanismo - FAUUSP (2012) Professora do PPGAU + D – UFC
bhdiogenes@yahoo.com.br

Lilian Vidal Freitas

Graduanda em Arquitetura e Urbanismo, Universidade Federal do Ceará, UFC.
lilianvidal@arquitetura.ufc.br

Vitor Vasconcelos Viana

Graduando em Arquitetura e Urbanismo, Universidade Federal do Ceará, UFC.
vitorviana@arquitetura.ufc.br

Resumo:

Esse artigo tem por intento realizar um manifesto de despedida e registro do futuro óbito arquitetônico do conjunto habitacional Benício Diógenes (1974), dos arquitetos Nícia Paes Bormann (1940) e Nearco Barroso Guedes de Araújo (1936), localizado na cidade de Fortaleza, Ceará, enquanto o prédio encontra-se em lento processo de demolição. A relevância do edifício é justificada por sua classificação enquanto obra representativa do acervo arquitetônico moderno local com uso de soluções arquitetônicas ímpares. A metodologia consistiu em uma revisão bibliográfica sobre a historiografia do modernismo cearense, sendo paralelamente realizado um levantamento de dados por meio de entrevista com uma dos autores do projeto, Nícia Paes Bormann, e, por fim, no estabelecimento de um debate acerca da dinâmica imobiliária local e suas consequências no acervo moderno cearense. Em seguida, foi realizado o processo de modelagem e documentação através da elaboração da maquete eletrônica do edifício em plataforma BIM (Building Information Modeling), como uma forma de imortalização, mesmo que virtual, do prédio; e uma ficha técnica com informações substanciais da obra, para a conseqüente divulgação dos produtos finais através de site com fins de contribuir para preservação da memória e consciência popular do patrimônio moderno cearense. Finaliza-se com uma reflexão acerca da importância da edificação no contexto da arquitetura moderna local e a necessidade de sua documentação, enfatizando o papel da universidade como produtora e difusora de conhecimento, capaz de promover a preservação do legado arquitetônico da obra.

Palavras-chave: Edifício Benício Diógenes, Fortaleza, Modernismo Cearense, Documentação Digital

Abstract:

This article intends to make a farewell manifest and record of the building under the name of Benício Diógenes (1974), soon to be demolished, designed by the architects Nícia Paes Bormann (1940) and Nearco Barroso Guedes de Araújo (1936), located in the city of Fortaleza, Ceará, whilst it's in its slow demolition process. The relevance of the building is justified by its classification as a representative work of the local modern architectural heritage with unique architectonic solutions. The methodology consisted of a bibliographical review on the historiography of modernism in Ceará, and data was collected in parallel with interviews with one of the authors of the project, Nícia Paes Bormann, and, finally, establishing a debate about the local real estate dynamics and its consequences in the modern architecture assests of Ceará. Furthermore, the modeling and documentation process was carried out through the elaboration of the electronic model of the building in BIM (Building Information Modeling) platform, as a form of immortalization, even if virtual, of the building; and a technical file with substantial information of the work, for the dissemination of the final products through a website in order to contribute to the preservation of the memory and popular awareness of the modern heritage of Ceará. It ends with a discussion on the importance of this building in the context of the local modern architecture and the need for its documentation, emphasizing the role of the university as a producer and diffuser of knowledge, capable of promoting the preservation of the architectural legacy.

Keywords: *Benício Diogenes Building, Fortaleza, Modernism of Ceará, Digital Documentation*

NÍCIA BORMANN E O CONTEXTO DA INTRODUÇÃO DA ARQUITETURA MODERNA EM FORTALEZA

As manifestações de desenvolvimento arquitetônico ocorrem no Brasil por volta da década de 1930, com as ações modernizantes da Era Vargas que proporcionaram um contexto político, econômico e cultural favorável. As cidades iniciam um processo evolutivo que interfere no crescimento dos investimentos na construção civil. De acordo com Segawa (2010), em 1945, inicia-se um processo hegemônico na arquitetura moderna no Brasil, período que corresponde à implementação dos cursos de Arquitetura e Urbanismo pelo país e à divulgação de publicações com essa temática.

No Ceará, foram vários os fatores que contribuíram para a modernização da cidade de Fortaleza. Entretanto, em destaque, houve a implementação da Universidade Federal do Ceará (1964), definida como “o primeiro espaço de experimentação explicitamente modernista na cidade de Fortaleza” (JUCÁ NETO et al., p. 188, 2009) e considerada como uma instituição indutora desse processo. Além de ser um espaço no qual os profissionais iniciaram a introdução das primeiras experiências das edificações modernas, representou uma das principais possibilidades de trabalho em uma época em que a profissão ainda se estabelecia.

Outro fator importante foi a fundação da Faculdade de Engenharia (1957) e da Escola de Arquitetura (1964), esta criada pela primeira geração dos arquitetos locais, após diplomação obtida em cidades como Rio de Janeiro e Recife. Como confirmam Paiva e Diógenes (2011):

[...] é importante destacar o significativo papel que cumpriram na difusão do modernismo, ao introduzirem uma cultura arquitetônica de caráter mais erudito em diversos centros regionais. Neste sentido, a trajetória de diversos arquitetos e o legado das suas obras constituem, ao mesmo tempo, fonte e objeto de documentação do desenvolvimento da diversidade da arquitetura moderna brasileira. (PAIVA E DIÓGENES, 2011, p.01)

Esses profissionais locais internalizaram a função simbólica de colocar o Ceará no panorama da arquitetura moderna brasileira sem desconsiderar questões locais como clima, tecnologia e cultura. Segundo Cavalcante (2015), a cidade de Fortaleza acolheu vários órgãos de fomento da indústria, como o Banco do Nordeste do Brasil, dando início a um novo ciclo econômico que afetou diretamente o desenvolvimento da cidade, impactando na estruturação urbana e na atração de migrantes fugidos da seca.

Antes disso, era comum que a construção de prédios sem acompanhamento profissional específico, gerando produtos de menor qualidade construtiva, ignorando as preocupações acerca das necessidades locais, além de pouco cuidado. Cavalcante (2008) destaca que a “linguagem moderna” introduzida na década de 1950 foi bem aceita na cidade, portanto, a adoção do estilo seguiu se fortalecendo.

Nícia Paes Bormann (1940) é um exemplo desses profissionais e apresenta, ao longo da sua trajetória, uma atuação relevante como docente, arquiteta, paisagista, planejadora urbana e artista plástica. Integra a segunda geração de arquitetos de Fortaleza, formados na USP, UNB, UFRJ, UFPE, juntamente com os primeiros arquitetos formados pela Escola de Arquitetura da UFC que, embora, não tenham feito parte da sua fundação, compuseram o grupo ao se vincularem como professores. Possivelmente, “o deslocamento de profissionais de uma região para a outra também foi decisivo para a afirmação de uma linguagem comum pelo território brasileiro. Esses dois aspectos se confundem no tempo e no espaço.” (SEGAWA, 2002, p. 131)

Carioca e filha de pai cearense, a arquiteta muda-se, na companhia do marido Gerhard Bormann, para a capital do Ceará após um ano de conclusão do curso de arquitetura na Faculdade Nacional de Arquitetura da Universidade do Brasil – FNA UB em 1964.

O casal inicia a carreira no Departamento de Obras da Universidade Federal do Ceará e, em 1966, passam a fazer parte do corpo docente da Escola de Arquitetura da Universidade Federal do Ceará. Nícia torna-se uma das primeiras mulheres a compor o quadro de professores e fica responsável pelas disciplinas de Comunicação Visual, posteriormente Desenho Geométrico e Perspectiva. Mais tarde, em 1978, implementa a cadeira de Paisagismo no programa do curso.

Além das atividades dedicadas à academia, a arquiteta dividia seu tempo com o desenvolvimento de projetos arquitetônicos. Seus primeiros clientes surgiram através de demandas familiares. Assim, na primeira fase da sua trajetória, projetos de menor porte foram mais recorrentes. Nessa época, projeta muitas casas de veraneio. Por esse motivo, Nícia se intitula “arquiteta de casas de fazenda”. Aparecem, também, algumas residências unifamiliares na cidade de Fortaleza.

A arquiteta, apesar de atualmente dedicar mais o seu tempo às Artes Plásticas, mantém a sua prática arquitetônica ainda ativa. Nos últimos anos foi autora de alguns projetos que merecem destaque, como:

- Parque da Cidade em Sobral (2001);
- Faculdade Leão Sampaio (Unileão) em Juazeiro do Norte (2006);
- Urbanização e paisagismo do Campus das Auroras da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira – Unilab em Redenção (2012);
- Jardins do Anexo II da Assembleia Legislativa do Ceará (2013).

A arquiteta afirma não se considerar modernista, e que não seguia “modinhas”, embora suas obras apresentem muitas características do movimento. De posições firmes e

questionadoras, é possível compreender o posicionamento da arquiteta como uma crítica à classificações impostas.

O posicionamento da arquiteta em não absorver a prática moderna de maneira acrítica se assemelha à interpelação que Fernando Lara faz no Fórum Jovens Arquitetos Latino-Americanos (2011), quando ele discorre sobre a investigação de uma arquitetura com personalidade própria: “A busca de identidade nos levou a questionar a pertinência do modernismo local em busca de novas raízes”. (LARA, 2013, p.38)

A arquitetura que Nícia desenvolve apresenta um pragmatismo de raiz moderna, entretanto, em seu discurso, afirma utilizar ingredientes recombinados sem estar presa à normas do modernismo, elaborando, então, com mais liberdade os usos de materiais e de soluções sem se estagnar às questões rigorosas do "uso do concreto aparente".

Lara (2013) aborda que, em contraponto ao termo do regionalismo crítico, de Kenneth Frampton (1980), que trata a idéia de uma interferência unilateral das culturas européias, reconhece um regionalismo resultante da assimilação e da reinterpretação de características inerentes ao lugar, destacando obras que resultam em diálogos sutis entre aspectos locais, regionais e nacionais. Surgem, então as teorias que confrontam esse pensamento. São elas: o termo Modernidade Apropriada, determinado pelo chileno Luiz Fernandez Cox. Vocábulo que apresenta dois significados, eleito para justificar uma modernidade própria como correta, que faz sentido e é absorvida, tendo sido apossada como usufruto;

Essa falácia da modernidade unívoca que nos permitia pseudo-vivenciarmos-nos como universais (leia-se) europeus foi se cristalizando como um tipo de cânone sacralizado e dogmaticamente congelado que deixa implícita a noção unívoca da modernidade que tacitamente prima até hoje entre nós. A falácia da “modernidade a seco” ou da “modernidade sem adjetivos” (que é sempre, na verdade, algum modelo concreto de modernidade do Norte) penetrou em nós de forma tão profunda que nem mesmo percebemos tratar-se de uma noção essencialmente anti-moderna. Pois ao nos impormos um modelo dogmático de modernidade predefinida na verdade mudamos uma ordem produzida por outra e não por uma ordem produzida. Toda modernidade deve ser *suis generis*(apropriada) não apenas peculiar, mas também para ser autenticamente uma ordem produzida: uma modernidade autêntica. (COX, 1991, p. 124).

A Modernidade Divergente, conceito de Waismann (1989), que introduz o debate ao agregar um posicionamento ativo ao arquiteto latino-americano. E, por último, o termo Transculturação, de Felipe Hernandez (2005), que entende que, por mais que os impactos ocorram de uma forma desequilibrada, existe um processo de troca e que os dois lados sofrem influência e modificação.

Sendo assim, a partir das contribuições de Lara (2013), é possível compreender as intenções de Nícia Bormann de romper com as características do modernismo clássico, principalmente quando ele declara:

É o sucesso da própria arquitetura colocada a serviço da qualidade de vida e da diminuição das desigualdades que sustenta o futuro melhor na terra em que promessas da modernidade ainda não alcançaram parte significativa dos cidadãos. (LARA, 2013, p.41)

Após esse resumo da biografia da arquiteta e a introdução da arquitetura moderna em fortaleza, será feito um estudo de caso de uma de suas obras que está condenada à demolição. Levando em consideração os aspectos arquitetônicos e a importância do edifício para a cidade.

13º Seminário

do_co|mo|mo_
brasil

Salvador – BA
7 a 10 de outubro de 2019

A preservação da arquitetura moderna em Fortaleza e sua dinâmica imobiliária

Abril de 2019 era a data programada para a demolição do Edifício Benício Diógenes, encomendado por membros da Diógenes, no ano de 1972 e construído em 1974, foi projetado pela arquiteta Nícia Paes Bormann em parceria com o seu colega Nearco Araújo. Atualmente, foi comercializada para ceder lugar a uma torre de apartamentos, processo em voga atualmente na cidade, tendo em vista os ditames da dinâmica imobiliária. Apesar da data adiada, em Maio do mesmo ano, deu-se início ao processo de demolição dos ambientes internos da edificação. Até a presente data, o prédio continua preservada a sua volumetria externa.

Esse artigo pretende deixar um manifesto de despedida e registro desse óbito arquitetônico, aqui entendido como “o desaparecimento do corpo edilício em sua totalidade ou em suas partes.” (AMORIM, 2007, p. 16), sendo esse trabalho o último apontamento enquanto ele permanece “vivo”. Tendo em vista que a capital do estado irá perder mais uma de suas obras que representam parte do acervo arquitetônico moderno local e que contam um pouco da história da cidade. A morte anunciada pode ser considerada uma das piores das perdas.

O que se tem observado, no caso de Fortaleza, é que, toda uma produção arquitetônica moderna, de excelente qualidade, vem se perdendo progressivamente, e de modos distintos, como na mudança de usos, nas descaracterizações e ampliações e, sobretudo, na demolição de várias edificações, que são substituídas em sua maioria por novas torres residenciais e comerciais. O valor dos terrenos e localizações na lógica do mercado imobiliário tem primazia sobre a materialidade das edificações, inclusive as de valor patrimonial, condenando-as à “morte”. (PAIVA; DIÓGENES, 2018)

A história da *causa mortis* se assemelha ao de um filme brasileiro estreado em 2016, que se passa na cidade de Recife, no qual a moradora luta contra a imobiliária que pretende comprar o último apartamento a todo custo e aborda temas como especulação imobiliária, memórias e passagem do tempo. Da mesma forma, a última moradora do edifício aqui estudado afirma que passou 14 (quatorze) anos sofrendo com o conflito dado pelo assédio incessante sofrido para a compra do imóvel, no sentido de conseguir manter esse elemento de grande valor simbólico para ela e para a cidade.

Uma embate injusto, pois sem um empenho dos órgãos de preservação e salvaguarda com relação à preservação da arquitetura moderna, aliada à falta de valorização cultural e histórica dos demais agentes e à especulação imobiliária, a preservação da arquitetura de moderna de Fortaleza não conseguirá ser mantida. Diante disto, o que ainda pode ser feito é a documentação e o registro do que está para desaparecer. Como confirma Oliveira (2008):

Um dos instrumentos importantes para a preservação da memória é o seu registro iconográfico, quer pelos métodos milenares, quer pelos processos e instrumentos mais recentes que a ciência e a técnica do nosso tempo nos trouxeram. Nesse caso, desaparecido o objeto que testemunha o nosso passado, a sua imagem pode substituir, embora parcialmente, a necessidade imanente à natureza humana de manter contato com o que se foi. Daí uma das várias utilidades das representações cadastrais como forma de preservação da memória. (OLIVEIRA p. 13, 2008).

Existindo várias formas de condenar uma edificação à morte, como mudanças de uso, reformas inadequadas, descaracterizações e ampliações, a mais grave é a de demolição. Perda total. O Edifício Benício Diógenes é apenas mais um que apresenta qualidade arquitetônica na cidade de Fortaleza, que segue desaparecendo, assim como várias outros.

A demolição do edifício dará lugar a outro maior, mais novo e mais rentável. Paiva e Diógenes (2018) destacam a produtividade e a competitividade imobiliária aliados à verticalização como os maiores responsáveis por esses acontecimentos. Sancionados pela legislação urbana, por meio de um dispositivo que denomina-se outorga onerosa e permite a flexibilização dos parâmetros urbanísticos, comprometendo esses últimos exemplares do pequeno acervo modernista da cidade, ao permitir construções com altos gabaritos. Além disso, há, também, a ausência de um desempenho mais atuante do Estado e a complexidade que é conceder valor cultural e histórico relacionado à manutenção dessas edificações de grande qualidade arquitetônica já que essas edificações apresentam um pequeno distanciamento histórico, não permitindo a noção de "antigo que deve ser preservado" e destacam o seguinte:

A questão da avaliação da significância do edifício parece ser crucial para a conservação da arquitetura de nosso passado recente, não apenas para aqueles envolvidos com a conservação de grandes obras-primas, mas também para aqueles que lidam com os edifícios modernos no dia a dia. Já que os valores da arquitetura moderna ainda não estão claramente reconhecidos pela sociedade, essas incertezas são aparentes no resultado das intervenções. Programas educacionais e campanhas públicas fazem-se necessários para se conseguir a conscientização de uma sociedade sobre a necessidade de se protegerem essas obras. (MOREIRA, 2010) apud (PAIVA; DIÓGENES, 2015).

O debate aqui estabelecido não considera isso como uma troca qualquer e faz um questionamento: Que tipo de critérios deve-se levar em consideração antes de substituir uma obra pela outra? Tudo isso em nome de um suposto progresso e do lucro? Onde ficam qualidades como memória, relação com o entorno e valores imateriais?

Dessa forma, o artigo tem a atribuição de documentar essa obra que em breve deixará de existir. Analisando a importância do edifício para o acervo moderno da cidade, fazendo o registro iconográfico e a remodelagem da edificação como estava no projeto a fim de permitir, como destacam Paiva; Diógenes (2018), "reflexões, estudos e pesquisas importantes sobre a sua relevância histórica e cultural, a saber". Para isso, destacam uma série de iniciativas, algumas delas já em andamento, como por exemplo: Desenvolvimento do Guia da Arquitetura Moderna em Fortaleza; Uma maior atuação de pesquisadores da área, principalmente após a criação do PPGAU+D; A participação da UFC nos debates que envolvem o plano diretor; O envolvimento do Ceará em grupos como Núcleo Docomomo Ceará, etc.

Além disso, há uma intenção de uma maior divulgação e debate sobre arquitetura não apenas dentro da comunidade de arquitetos mas para os moradores da cidade para que haja mais conscientização em relação ao valor patrimonial da produção arquitetônica. A informação deve transbordar o ambiente acadêmico e arquitetônico para que haja uma maior repercussão na comunidade local.

A importância do Edifício Benício no contexto da arquitetura moderna cearense.

O edifício multifamiliar Benício Diógenes possui 942,74 m² de área construída, e fica localizado na Av. Senador Virgílio Távora, 130, com entrada secundária para carros na rua paralela Silva Jatahy, no bairro Dionísio Torres, na cidade de Fortaleza, Ceará. A obra se insere no contexto de expansão imobiliária da década de 1970, época em que houve um grande financiamento para a construção de edifícios provido pelo BNH, para a região atualmente conhecida como Grande Aldeota, área onde se condensou esse tipo de empreendimento. Como confirma Cavalcante (2015):

O uso multifamiliar, com até três pavimentos, adequado às zonas R3, e aos centros de bairro, poderia ser implantado em toda a cidade, desde que respeitados os recuos da legislação. O levantamento desta tipologia identificou exemplares espalhados principalmente nos bairros da Praia de Iracema, Aldeota e Meireles. (CAVALCANTE, p.185, 2015)

Para a análise do edifício foi utilizado os critérios desenvolvidos na pesquisa “Turismo e Arquitetura Moderna no Brasil” FUNCAP do Locau, para dessa forma sintetizar informações tangentes ao Lugar, Programa, Construção e Forma da edificação. A partir destes itens, será possível identificar as características que justificam a escolha do edifício como exemplar importante no contexto da arquitetura moderna cearense.

Lugar

A inserção da obra dentro do contexto cearense ilustra uma adaptação de influências modernas às características regionais, característica presente no repertório projetual de Nícia Bormann. Uma série de decisões projetuais acentuam a preocupação da arquiteta em adequar o edifício ao clima e ao contexto em que se insere, aproximando seu caráter tipológico à série de torres residenciais de baixo gabarito que vinham gradativamente surgindo na cidade à época. Contudo, notam-se características singulares, à medida que insere a edificação centralizada e paralela ao terreno, criando generosos recuos. Aliado a essa decisão, cria-se, através de um paisagismo tropical, um pequeno oásis de um amplo jardim, inicialmente, sem muro, à época da sua construção, estabelecendo uma comunicação visual com a caótica cidade de concreto e asfalto. Essa comunicação é potencializada pelo uso das varandas voltadas para a avenida principal de acesso, que permitem a visão da cidade, como também o uso de elementos vazados nas fachadas opostas. Além disso, é válido a ressalva que certos pontos característicos do edifício são decorrentes da legislação de uso e ocupação do solo vigente ao período. Atualmente, o prédio é uma das poucas edificações de baixo gabarito região, caracterizada por torres de concreto e vidro ao seu redor.

Programa

O edifício possui um programa simples, sendo composto por quatro unidades habitacionais dispostas de forma espelhada, com duas torres comportando duas unidades cada. Em complemento, foram dispostas áreas de lazer no jardim e no térreo em pilotis. A diferença de cotas presente no terreno - que totaliza 1,50m - gerou a necessidade do estabelecimento de uma circulação vertical em meios níveis, e além disso, essa característica proporcionou a criação de diferentes ambiências no pavimento térreo. Na cota mais baixa, se dá uma parte mais voltada aos serviços. Além do hall de entrada que leva à escada e da presença de

sanitários, é a partir desse meio nível que os moradores têm acesso ao estacionamento, lavanderia, lixeira e a depósitos. Já na cota mais alta, há também a presença de um hall de entrada para a circulação vertical, além do acesso ao jardim que comporta a piscina da propriedade. Há ainda neste nível o acesso a uma rampa que, por sua vez, liga o térreo ao primeiro pavimento da obra, por meio do estabelecimento de uma grande circulação criada na fachada oeste.

Ao chegar no primeiro pavimento, há a presença das unidades habitacionais, que possuem duas entradas, de serviço e social. A primeira se dá por meio de uma pequena circulação que dá acesso à sala de jantar e à cozinha. A partir desta última, é possível a conexão à área de serviço e ao quarto de empregada(o), dotado de depósito e sanitário. A segunda dá acesso direto à sala de estar, que por sua vez, possui uma ampla ligação à varanda e acesso ao corredor que leva aos demais ambientes do apartamento, três quartos e dois banheiros.

O conjunto de cada apartamento totaliza 130,00m² de área. Como confirma Cavalcante (2015) ao trazer o debate sobre as edificações de três pavimentos:

É possível verificar uma padronização dos programas nas plantas, com dois apartamentos por andar unidos pela caixa de escada centralizada, que, segundo Montaner (2015, p. 23), se constituíram “un modelo canónico de vivienda moderna: la casa plurifamiliar com escaleras que dan acceso a dos viviendas por rellano, cada una de ellas con cocina, estar-comedor, dos habitaciones y um baño”. A importante diferenciação consistiu no programa das unidades, direcionado para classe média, que possuíam três quartos, além da dependência de empregada, com área média de 120 m². (CAVALCANTE, 2015,p. 186)

É válido frisar sobre a coerência na espacialização dos ambientes, sendo os ambientes de serviço da residência alocados na fachada oeste, considerando seu caráter de baixa permanência. Já na fachada leste, localizam-se os quartos e áreas de estar, dotados de generosas esquadrias de madeira e vidro, para assim serem providos de ventilação e proteção ao sol poente. Neste ponto, é importante ressaltar a ligação entre sala de estar e varanda. Nícia destaca a importância do estudo das casas vernaculares ao aplicar a forma de pensar a integração entre esses dois ambientes, permitindo um uso mais funcional entre eles. É possível perceber a relevância desse elemento para a arquitetura local quando Fischer e Acayaba (1982) usam para analisar a obra de diferentes arquitetos cearenses:

Estas varandas ou pátios são tratadas distintamente conforme o arquiteto – enquanto Nícia e Gerhard Bormann preferem técnicas tradicionais, tais como alvenaria de tijolos estruturais de madeira, Fausto Nilo emprega as estruturas de concreto aparente, já Nelson Serra e José Alberto de Almeida buscam contraste entre o concreto aparente e os revestimentos artificiais de cores fortes. Mas todos recorrem aos pátios que se ligam ao interior sem solução de continuidade, evitando mesmo o vidro, para não impedir a aeração permanente. (FISHER; ACAYABA, 1982, p. 105).

Construção

Dotado de um sistema estrutural do tipo “pilar-viga”, a obra se estabelece a partir de uma malha, composta por quatro linhas de pilares, cada uma dotada de nove elementos. Os vãos não tão extensos permitiram a criação de um perfil mais esbelto, medindo 15x30cm. Aliado

aos pilares, estão presentes vigas com 40cm de altura. Há a presença de balanços de 1,20m - metade do vão - nos quartos e varanda.

A adoção de um telhado plano impermeabilizado, pretendido à princípio, foi sustada pela falta de mão de obra especializada. Em seu lugar, foi utilizada cobertura em telha fibrocimento, que, além da alta disponibilidade na região, proporciona consideráveis balanços, criando assim uma forma de proteção solar às esquadrias abaixo.

Forma

A plasticidade da obra se desenvolve com claras influências modernas, apresentando, no entanto, um tento de regionalidade cearense através da materialidade e decisões construtivas. A materialidade definida pelo uso de tijolos cerâmicos queimados como elementos de ventilação e iluminação natural nas áreas de circulação e cozinha, comportando-se como um cobogó; uma estrutura visível e marcada pela diferenciação de cores e ausência de revestimento, as esquadrias de madeira em cor natural com folhas ora tipo veneziana ora de vidro; as varandas sacadas com guarda-corpo de madeira na cor verde escuro; harmonizando com a cor azul escuro da fachada do batente externo das janelas. Por fim, a cor branca nas demais paredes externas do edifício completam a obra. Esses elementos contribuem para criar uma harmonia no uso das cores e ao mesmo tempo contrasta-se e mimetiza-se com o exuberante paisagismo ao seu redor. As decisões construtivas define-se como a racionalidade modulada estrutural, inerente ao projeto moderno, definido pelo uso de pilares, vigas de e lajes de concreto armado.

A obra apresenta de forma geral uma grande horizontalidade enfatizada pela presença das vigas aparentes na fachada. No entanto, há uma diferença na disposição dos planos nas duas fachadas principais, o que gera diferentes interpretações. Enquanto na fachada oeste - menos rebuscada, levando em consideração seu caráter de serviço - os planos de cobogós também dispostos de forma horizontal não se opõem às vigas, na face leste há uma série de traçados verticais, derivados da presença das janelas dos quartos. Essas esquadrias de madeira, aliadas ao peitoril na cor azul escuro, possuem um certo recuo em relação ao plano principal do edifício. A diferença de cor e materialidade entre esses planos parece destacar ainda mais o jogo de volumes. Sua volumetria pode ser sintetizada como dois monolíticos avarandados de gabaritos diferentes devido a declividade do terreno e o aproveitamento do terreno feita pela arquiteta, mas de mesma altura (pilotis + 2 pavimentos). Cavalcante (2015, p. 185), afirma que "Esses edifícios se assemelham aos conjuntos habitacionais da década de 1920 da Alemanha do entre guerras". Seu térreo livre com bancos e a piscina localizada no limite interno do lote contribui para criar um ambiente agradável, uma espécie de microclima natural arborizado no meio de uma área densamente construída com prédios de alto gabarito.

Assim, após ampla análise acima, nota-se a importância e o valor arquitetônico intrínseco ao edifício devido o uso de diversas soluções arquitetônicas abordadas na análise. Dessa forma, é possível perceber a relevância dentro do contexto do modernismo cearense se faz necessário como a sua necessidade de preservação

O processo, a modelagem e seu acesso no contexto do HBIM

A inserção das novas tecnologias no processo de documentação, modelagem, divulgação e acesso da informação no campo da arquitetura trouxe avanços significativos e ampliou possibilidade na preservação, mesmo que virtual, do acervo patrimonial, inclusive moderno. Dentro desse cenário, destaca-se o *Building Information Modeling* (BIM) que pode ser definido, segundo Dore e Murphy (2012), como um sistema de construção virtual utilizando elementos de construção paramétricos com informações, que são combinados dentro de um ambiente virtual para criar edifícios inteiros. Além disso, o BIM “pode ser definido como uma metodologia avançada de trabalho colaborativo, que usa um modelo criado a partir de informações coordenadas e consistentes” (Tolentino, 2016, 510). Por fim, o BIM pode ser considerado “como uma tecnologia de modelagem e um conjunto associado de processos para produzir, comunicar e analisar modelos de construção” (Eastman et al, 2014, p.13). Assim, BIM é definido, nesse artigo, como a construção virtual com uso de objetos paramétricos que interagem sobre regras consistentes e coordenadas pré-definidas em um ambiente de trabalho capaz de extrair informações, produzir e comunicar acerca do modelo.

Dentro dessas diversas potencialidades, destaca-se o *Historic Building Information Modeling* (HBIM) que se caracteriza como uma extensão deste conceito abordando o contexto de edificações históricas, patrimônio material, segundo Dore e Murphy (2012, p.370). Sua lógica trabalha com base engenharia reversa a medida que o objeto arquitetônico encontra-se construído e o processo baseia-se no levantamento, através de diversas técnicas como o laser scanner, fotogrametria, levantamento tradicional, criando um sistema de informações digitais para apresentação, visualização, análise, documentação e arquivamento da documentação patrimonial, segundo Dore e Murphy (2012, p.369). Assim, a vantagem do seu uso deve-se à possibilidade de documentar e arquivar informações virtualmente utilizando objetos paramétricos informatizados acerca dos materiais construídos, suas técnicas e sistemas construtivos, geometrias, volumetrias, interações funcionais, entre outros.

Dessa forma, diante das vantagens apresentadas, optou-se em realizar a modelagem e documentação do edifício Benício Diógenes em plataforma BIM. Das várias opções utilizadas atualmente na Tecnologias da Informação e Comunicação TICs, optou-se em se utilizar o software Archicad 22. As razões que levaram a escolhê-lo deve-se a sua interoperabilidade, fácil curva de aprendizagem, eficácia na exportação em vários formatos, entre outros. Destaca-se essa última benefício à medida que permite a exportação para o formato “.stl” utilizado no site *Sketchfab*, plataforma online de armazenamento de modelos 3D de alta resolução utilizado como um instrumento de divulgação da modelagem configurando-se como um documento patrimonial, contribuindo, assim, para a valorização da memória e preservação desse patrimônio edificado, mesmo que de forma virtual. A escolha do site deve-se a sua capacidade de armazenamento e acesso gratuito, como sua fácil capacidade de navegabilidade, apresentando poucas dificuldades de acesso à informação para o cidadão comum.

A metodologia utilizada no processo de modelagem e documentação baseou-se no compilamento das fontes primárias, como os desenhos originais e registro fotográfico. A partir dessas informações, a modelagem começou a ser elaborada, utilizando as pranchas técnicas originais (Cavalcante, 2015) escaneadas como base, além da utilização do site *Google Street View* para a realização de passeios virtuais, de modo a melhorar a compreensão peculiaridades da inserção da obra no terreno e sua relação com o entorno.

Alguns aspectos referentes sobretudo à materialidade foram assimilados a partir das fotografias. No entanto, neste ponto, surgiram divergências, visto que o edifício construído possuía algumas características distintas quando comparado ao desenho original, não só em sua plasticidade mas também em pontos externos, como a disposição da pavimentação

nos jardins. Essas inconsistências geraram um impasse acerca de quais informações seriam condensadas no modelo digital. Foi, enfim, optado por modelar a edificação seguindo as feições observadas nos desenhos técnicos, de modo a materializar a imagem do edifício sem se ater a intervenções que possivelmente tenham sido realizadas posteriormente à conclusão do mesmo.

O ponto inicial do processo foi o estabelecimento dos pilotis no pavimento térreo. O desnível entre eles foi precisado a partir do corte documentado, visto que na planta baixa disponível não há cotas de nível. Os cortes foram ainda importantes nesse aspecto para que se tivesse a plena compreensão de como os ambientes se organizam espacialmente, levando em consideração a diferença de cotas presente no terreno. Foi a partir dessa análise que o acesso às áreas de depósito, cantina, sanitários, estacionamento e lavanderia foi identificado como prioritário a partir da cota mais baixa da propriedade. No pavimento acima, em decorrência do já estabelecimento de níveis, não houveram maiores dificuldades, ocorrendo apenas as já citadas divergências em relação às fotografias. Essas diferenciações ocorrem de maneira mais explícita nas esquadrias da cozinha, na fachada oeste, e no fechamento da varanda, na fachada oposta. Seguindo as informações e medidas do projeto original, foi desenvolvida a modelagem (Figura 01).

Figura 1: Fotografia de 29/11/2018 e inserção virtual da perspectiva digital gerada após o processo de modelagem.

Fonte: AUTORES, 2019.

Além da modelagem 3D, foi desenvolvido um outro produto da pesquisa, a elaboração de um ficha de caracterização da obra (Figura 02), composta por informações técnica substanciais acerca de aspectos construtivos; planta de situação; fotografias do edifício, juntamente com imagens da maquete eletrônica; desenhos técnicos elaborados em plataforma BIM CAD e por fim os desenhos técnicos originais. A inserção deste último deve-se pelo entendimento da importância que a fonte primária configurar-se como elemento de divulgação do projeto original e das intenções da arquiteta. Assim, a ficha tem o intuito de sintetizar e divulgar as informações de maneira clara e direta, facilitando a compreensão e entendimento do projeto.

FICHA TÉCNICA

PROJETOS NÍCIA PAES BORMANN

- OBRA** EDIFÍCIO BENÍCIO DIÉGUES
- TIPOLOGIA** RESIDENCIAL
- AUTORIA** NÍCIA PAES BORMANN E MÊRCIO BARROS
QUEDES DE ARAÚJO
- DATAS** PROJETO 1972 | CONSTRUÇÃO 1974
- ÁREA CONSTRUÍDA** 942,74M²
- LOCALIZAÇÃO** RUA VIRGÍLIO TAVORA, 106 - CIMENSO

REFERÊNCIAS LABORATÓRIO DE CRÍTICA EM ARQUITETURA, URBANISMO E ORGANIZAÇÃO - IFC
GRUPO DA ARQUITETURA MODERNA DE PORTALEZA

DESENHOS TÉCNICOS

PROJETOS NÍCIA PAES BORMANN

DESENHOS TÉCNICOS

PROJETOS NÍCIA PAES BORMANN

DOCUMENTOS ORIGINAIS

PROJETOS NÍCIA PAES BORMANN

Figura 2: Ficha técnica do edifício Benício.
Fonte: AUTORES, 2019.

Dessa forma, têm-se como resultado final do processo de modelagem e documentação os seguintes produtos: uma ficha técnica contendo as plantas baixas, cortes, fachadas e

elevações; uma modelagem 3D virtual da edificação disponibilizada no site *Sketchfab* (Figura 03). Como forma de divulgação da pesquisa foi elaborado um cartaz com texto explicativo sobre o processo de demolição e *qr-code* de acesso a modelagem no site citado a fim de tornar público essa situação. Mesmo com a complexidade no processo, os produtos gerados são facilmente compreendidos pelo usuário comum e de acesso universal, fator imprescindível para a plena manutenção da memória e legado da obra.

Figura 3: Interface do site *Sketchfab* com o modelo disponibilizado online e gratuito, *qr-code* para acesso e fotografia do dia 10/06/2019 com o cartaz afixado no muro do lote.
Fonte: AUTORES, 2019.

À guisa da conclusão e novas perspectivas

O Edifício Benício Diógenes, devido à qualidade das soluções projetuais encontradas pelos autores do projetos abordadas na pesquisa, que condensam preceitos da arquitetura moderna junto à adaptações regionais, exemplifica de maneira singular a importância da sua preservação no contexto da arquitetura moderna cearense. Essas singularidades caracterizam-se pelo uso do tijolo cerâmico como o cobogó, a varanda como elemento de proteção solar nos ambientes de longa permanência, o sistema estrutural racional e marcado e o paisagismo tropical que contribui na criação de um microclima urbano no lote.

Entende-se que o registro da obra se faz necessário, embora esta não seja a solução ideal para o embate entre especulação imobiliária e memória arquitetônica. Vai-se o prédio, ficam as memórias e os papéis de registro e os modelos virtuais. A história segue desaparecendo a “olhos nus” e isso demonstra a urgência na busca por soluções que encontrem um equilíbrio nesse confronto. Nestas dinâmicas, deve-se considerar que, com as mudanças da legislação urbanística, o valor da terra é superior ao da edificação que nela está “fincada”, corroborando para o desaparecimento desses bens. Atualmente, o único processo que resguarda as edificações é o do tombamento arquitetônico, que além de se apresentar como um trâmite de alto teor burocrático, se mostra ainda pouco conhecido pelas pessoas que não são da área.

Tendo em vista que as cidades permanecem em transformações contínuas e compõem-se de constantes dinâmicas - demolições, construções e reconstruções - é preciso encontrar uma forma do progresso da cidade caminhar juntamente com a preservação de edifícios

simbólicos e importantes para a manutenção da memória coletiva e história da cidade. Ou ressignificar o conceito de “progresso” desassociando da imagem de altas torres de concreto e vidro com lajes jardins artificiais para um conceito que abranja a preservação e ressignificação do patrimônio.

A universidade, como produtora de conhecimento, possui a responsabilidade de torná-lo público e acessível para os cidadãos de forma a contribuir na sua conscientização apreensão e novas interpretações acerca da necessidade da preservação do acervo moderno construído. Dessa forma, internalizamos o seguinte pensamento: Universidade pública, pesquisa pública. A disponibilização online do modelo em site de fácil capacidade de acesso e baixa dificuldade em navegabilidade contribui para a valorização da memória e preservação desse patrimônio edificado, mesmo que de forma virtual.

Referências Bibliográficas

- AMORIM, Luiz. **Obituário Arquitetônico: Pernambuco Modernista**. Recife: UFPE, 2007. 212 p.
- CAVALCANTE, Márcia Gadelha. **Os Edifícios de apartamento em Fortaleza (1935-1986): Dos conceitos universais aos exemplos singulares**. 2015. 193 f. Tese (Doutorado) - Curso de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015.
- COX, Cristian Fernandez. **Modernidade Apropriada, Revisada e Reencantada**. Revista Projeto, São Paulo, v. 146, p.123-127, 1991.
- DORE, C., MURPHY, M.(2012) . **Integration of Historic Building Information Modeling and 3D GIS for Recording and Managing Cultural Heritage Sites**.In: 18th International Conference on Virtual Systems and Multimedia: "Virtual Systems in the Information Society", 2012, Milan, Italy, pp. 369-376.
- EASTMAN, Chuck; TEICHOLZ, Paul; SACKS, Rafael; LISTON, Kathleen. **Manual de BIM: um guia de modelagem da informação da construção para arquitetos, engenheiros, gerentes, construtores e incorporadores**. Porto Alegre: Bookman, 2014
- FISHER, Sílvia, ACAYABA, Marlene. **Arquitetura Moderna Brasileira**. São Paulo, SP. 1982.
- GONDIM, Linda. **O Dragão do Mar e a Fortaleza pós-moderna: cultura, patrimônio e imagem da cidade**. São Paulo, SP. Annablume, 2007.
- GONSALES, Célia Helena Castro. **A preservação do patrimônio moderno: Critérios e valores**. In: SEMINÁRIO DOCOMOMO N-NE, 2., 2008, Salvador. Anais do 2o Docomomo N-NE. Salvador: Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal da Bahia, 2008. p. 2 - 15. Disponível em: <[http://www.docomomobahia.org/AF_Celia Gonçalves.pdf](http://www.docomomobahia.org/AF_Celia_Gonçalves.pdf)>. Acesso em: 29 out. 2017.
- JUCÁ NETO, Clovis R. et al. **A universidade e a cidade: por uma história da arquitetura moderna da Universidade Federal do Ceará**. In: anais do 8o Seminário Docomomo Brasil. Rio de Janeiro, 2009.
- LARA, Fernando Luiz. **Reinventando a América / Reinventando la America**. In: Braga, Ribeiro, Lima. (Org.). FJAL. 1ed. Fortaleza: Expressão Gráfica, 2011, v. 1, p. 34-47.
- OLIVEIRA, M.M. **A Documentação como Ferramenta de Preservação da Memória**. Brasília, DF: IPHAN / Programa Monumenta, 2008.144 p. : il. ; 28 cm. – (Cadernos Técnicos ; 7).
- PAIVA, Ricardo Alexandre ; DIOGENES, B. H.**Caminhos da arquitetura moderna em Fortaleza: a contribuição do professor arquiteto José Liberal de Castro**. In: anais do 9o Seminário Docomomo Brasil. Brasília, 2011.
- PAIVA, Ricardo Alexandre ; DIOGENES, B. H. ; CARDOSO, Daniel R. . **Ressuscitando a Arquitetura Moderna em Fortaleza: memória e modelagem digital**. In: 7º PROJETAR -

Originalidade, criatividade e inovação no projeto contemporâneo: ensino, pesquisa e prática. Natal: UFRN, 2015.

PAIVA, Ricardo Alexandre; DIOGENES, B. H. . **Dinâmica imobiliária e preservação da arquitetura moderna em Fortaleza: o passado, o presente e o futuro em questão**. *Arquitextos* (São Paulo), v. 19, p. 19.223/7243, 2018. Disponível em: <http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/19.223/7243> Acesso em: 01 jun. 2019.

PAIVA, Ricardo Alexandre; DIOGENES, B. H. . **Dinâmica imobiliária e preservação da arquitetura moderna em Fortaleza: O passado, o presente e o futuro em questão**. Disponível em: <http://wvyw.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/19.223/7243> Acesso em: 18 fev. 2019.

SAMPAIO NETO, Paulo Costa. **Ressonâncias e inflexões do modernismo arquitetônico no Ceará: a contribuição de Gerhard Bormann**. Paulo Costa Sampaio Neto. - São Paulo, 2012. Tese (doutorado) – FAUUSP.

SEGAWA, Hugo. **Arquiteturas no Brasil 1900-1990**. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2002.

TOLENTINO, M. M. A. **A utilização do HBIM na documentação, na gestão e na preservação do Patrimônio Arquitetônico**. In: SIGraDi, XX Congress of the Iberoamerican Society of Digital Graphics, Buenos Aires, 2016.